

नाष्ट्रप्रदर्शनाच्या माध्यमातून 'आकडा' या शेतकरी विषयक संहितेचे साहित्यिक मूल्य

डॉ. वैशाली केशव बोदेले

सहाय्यक प्राध्यापक, नाट्यशास्त्र विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

गोषवारा: नाटकाची परिपूर्णता त्याच्या प्रस्तुतीकरणावर अवलंबून असते. नाट्य प्रस्तुती करिता त्याला प्रयोगरूप प्राप्त होण्यासाठी अनेक घटकतत्वांचा आधर घ्यावा लागतो. त्यापैकीच नाटकाचे सौंदर्य वाढविणारे महत्व पूर्ण घटक तत्व म्हणजे संहिता होय. संहिता खऱ्या अर्थाने कलेच्या साहित्य रूपातील प्रमुख अंग म्हणून पुढे येते. या प्रमुख तत्वामुळे नाटकातील अभिनयात अनेक सुधारणा होत असतात. त्यामुळे संहिता ही नाट्य प्रस्तुतीकरणाची पहिली पायरी समजली जाते. या संहितेतील गहनता समजून दिग्दर्शक आपले सृजनात्मक विचार नाटकाच्या अनुषंगाने पुढे आणतो. आजपर्यंत अनेक संहितेतून शेतकऱ्यांची व्यथा, त्यांची गाथा, त्यांच्या आयुष्यात घटीत होणाऱ्या घटना नाट्य स्वरूपातून पुढे आल्या आहेत. अशाच एका संहितेवर आज आपण इथे विचार करणार आहोत. नाटकाचे खरे फलीत त्याच्या सादरीकरणातूनच पुढे येत असते. त्यामुळे साहित्यातून पुढे आलेले संहितेतील विचार दिग्दर्शकाच्या दृष्टीने समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. संहितेचे सौंदर्य जर त्याला समजले तरच तो प्रेक्षकांपर्यंत नाटकातील विचार लेखकाचे विचार त्याचे विचार पोहचू शकतो.

शेतकऱ्यांचे आयुष्य हे खऱ्या अर्थाने नाटकाच्या पद्धतीने पुढे आलेले आहे. उपजिवीकेचा प्रश्न हाताळत असतातना ग्रामीण भागातील अनेक लोकांना व्यवसाय उद्योग उपलब्ध होत नसल्याने बऱ्यापैकी शेती ही पोटापाण्याचा व्यवसाय म्हणून शेतीकडे वळतात. मात्र तिथेही खूप तफावत पाहायला मिळते. 'शेतकरी स्वातंत्र्याची रणनिती' या पुस्तकातून लेखक म्हणतात, "एकूणच शेती धोरणाचे फायदे शेतकरी सोडून शेतीशी निगडित सर्व व्यावसायिकांना आणि व्यसायांना होतो. शेती संबंधीच्या धोरणांचा फायदा बियाणे कंपन्यांना होतो रासायनिक खताच्या कंपन्यांना होतो सिंचनाच्या सोयी पूर्विऱ्या कंपन्यांना होतो विमा कंपन्यांना होतो, बँकांना होता, सावकारांना होतो, व्यापारांना होतो, अडत्यांना होतो सावकारांना होतो आणि ग्राहकांनाही होतो! या सगळ्यांचे व्यवसाय जितके फोफावतात तितका शेती व्यवसाय रसातळाला जातो असे म्हणतात की शेती व्यवसायात तोटाच होत असल्याने शेतकरी भांडवल खाऊन जागते. पण शेतकऱ्यांच्या भांडवलावर शेतकऱ्यापेक्षा अधिक वर सांगितलेली वंशावळच जगते" (पृ.क्र. 13, शेतकरी स्वातंत्र्याची रणनिती, ले-सुधारक जाधव - तेजस पब्लिकेशन) 'साहित्यवाले' आणि 'नाटकवाले' ही खऱ्या अर्थाने भेद निर्माण

करणारी गोष्ट आहे. नाट्यनिर्मितीची पावले साहित्यातूनच पुढे येतात पण त्याला प्रयोगरूप प्राप्त झाल्याशिवाय संहितेला अर्थच प्राप्त होत नाही प्रसिद्ध समाजसुधारक महात्मा फुले यांनी अनेक वर्षांपूर्वी "शेतकऱ्यांचा आसूड" लिहून शेती व्यवसायातील अनेक समस्या समाजापुढे आणल्यात साहित्याने संहितेला जन्म दिला आणि संहितेतून नाटकांचा जन्म झालेला आपण बघतो. ग्रीक संस्कृतीतील नाटकांची किंवा लोकरंगभूमीवरील वारसा परंपरा बघितल्यास लक्षात येईल की आनंदोत्सव साजरा करण्याचा उद्देशातून शेतीला चांगले पीक आले असल्यास, सुगीच्या दीवसात शेतकरी त्याचा आनंद आणि उत्साह नाचून गावून भावाच्या अभिव्यक्तीतून व्यक्त करायचे या परंपरेतूनच अनेक लोकनाट्य शैलींचा जन्म झालेला आपण बघतो. खऱ्या अर्थाने आदिम संस्कृतीपासून नाट्यकलेची पाळेमुळे पाहायला मिळतात. या संस्कृतीचा प्रमुख व्यवसाय शेती हा होता, शिकारी करणे आणि नाचून गाऊन त्यांचा उत्सव समूळ पध्दतीने साजरा करणे यातून पुढे यायचे. याच धर्तीवर राजकूमर तांगडे यांच्या आकडा या एकांकिकेतून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्यांवर प्रकाश टाकल्याचे चित्र आपणास समजते नाटकाच्या सुरुवातीलाच शाहीर मुजरा करतांना भारत मातेच्या सर्व पूत्रांना वंदन करतो. ज्यामध्ये भारताची लोकशाही वीर, जवान शेतकरीबंधू,

कर्मचारी नेते यासर्वांचा उल्लेख हा शाहीर मोठ्या सन्मानाने करतो. मात्र त्याचे मन मन गहिवरते आणि तो पुढे म्हणतो, "भारत देश एक कृषीप्रधान राष्ट्र जागतीक सर्वात मोठे गणराज्य या देशत सोन्याचा धूर निघत होता, खेडी स्वयंपूर्ण होती या समृद्धीला परकियांची नजर लागली, आणि त्या सोन्याचं रुपांतर कोळशात झालं. पण याही पुढे जाऊन स्वदेशी नितीभ्रमांनी त्या कोळशाचीही राख केली सर्व ठिकाणी भ्रष्टाचार बोकाळला मग नमन भ्रष्ट पुढ्याला लाचखोरांना कर्मचाऱ्यांना, भेसळखोरांना, ज्यांनी कर्जात बुडविला देश विकासाचा केला सत्यानाश, फेडून घेतली जीवाची हौस, गरिबांचे हिसकावले घास, केला राष्ट्र संपत्तीचा नाश जी रं हा जी.... जी... सारी जनता जगते ज्याच्यावरी बळीराजा तो शेतकरी, या जगाचा अन्नदाता शेतकरी, बनला तोच आज भीकारी, झाली डोईजड सावकारी, जमी आणि घरदारावरी." असा खडा सवाल समाजापुढे उपस्थित केल्याचे आपणास या एकांकिकेतून पुढे आल्याचे दिसते. (आंकडा - ले. राजकुमार तांगडे, जनशक्ती चळवळ प्रकाशन, पृ.क्र. 10)

शेतकऱ्यांना त्यांच्या आयुष्यात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यापैकीच एक म्हणजे शेतपिकाला सरकारकडून रास्त भाव प्राप्त होत नाही. कधी-कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी ओला दुष्काळ, कधी महापूर, कधी सावकाराने केलेला छळ त्यापैकीच आणखी एक महत्त्वाची समस्या ती म्हणजे विजेची समस्या होय. या विजेच्या समस्येमुळे शेतकऱ्याला कशा प्रसंगांना सामोरे जावे लागते याचा परामर्श प्रस्तुत 'आंकडा' या एकांकिकेतून लेखकाने केला आहे. विजेवर शेतकऱ्यांची अनेक कामे अवलंबून असतात. रात्रंदिवस रानात काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याला विजेमुळे शेतीची अनेक कामे साध्य करता येतात. अशातच गावात सर्वत्र दवंडी दिली जाते, "ज्या-ज्या शेतकऱ्यांनी विजवील भरलं नाही. त्यांची लाईन कट करण्यात आलेली हाई. जर कोणी बिल न भरता चोरुन लाईन वापरील तर त्याच्यावर पोलीस कार्यवाही करण्यात येणार हाई ओ... डंग... डंग.... डंग..." एकंदर विजेची

कपात झाल्या मुळे शेतकऱ्यांचे मन सूत्र झाले आणि सर्वत्र स्तब्धता गावात पसरली. समस्या कधीही सांगून येत नाही. पण इथेतर समस्यांचे दवंडी पिटलेली नाटकातून पुढे येते. त्यामधून शेतकऱ्यांची निद्राच भंग होऊन जाते. शेतकरी वर्गातील अनेक लोकांना जिथे कष्ट करण्याशिवाय पर्याय नसतो, तिथे लोडशेडींग ही ग्रामीण भागात कायम स्वरूपात ढाण मांडून बसलेली गोष्ट होय. ज्यामुळे शेतकरी राजा आपल्या कार्याला पाहिजे त्या पद्धतीने यश मिळून देऊ शकत नाही आणि अनेक संकटे त्यातून उद्भवतात. स्वतः लेखक आपल्या कथेतून सांगतात, "समाज बदलाची धमक आजच्या तरुणाईत आहे. पण त्यांच्यापर्यंत पोचणं गरजेचं त्यासाठी विचारांची आदान-प्रदान व्हायला पाहिजे. त्यामुळे नाटक समजलं की इतरांना त्याबद्दल जागरूक करणे हे यातून साध्य व्हायला हवे असे विचारही लेखक व्यक्त करतात. शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण आज मोठ्या प्रमाणात पुढे आले आहे. कर्जमुक्ती होऊनही अनेकदा शेतकरी आत्महत्येचा निर्णय कसा घेतो, हा देखील सध्या उपस्थित झालेला प्रश्नच आहे. अशा अनेक गोष्टींमधून फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांचीच निराशा होते आहे. त्यापैकी एकूण 7/12 ज्याला आज काही किंमत उरली नाही. आपल्या शेतकऱ्यामधून शंकर सखाराम लिहितात, "भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी देशातील सत्ता रुढ सरकार आणि स्थानिक पुढारी ह्या शेतकरी राजाला मांजर कुत्र्यासारखे समजून त्यांची जमीन त्याला न विचारता विकास प्रकल्पांच्या नावाखली लाटून त्याला कुत्र्यासारखे बेवारसपणे हाकलून देत आहेत. शेतकरी इमाने इतबारे शेती पिकवून सरकारचे सारे कर भरून उरलेल्या धान्यातून साऱ्या जनतेचे पोषण करित आहे. कुणाला त्रास न देता भूमातेची सेवा करित शेती संस्कृती जपत आहे. लोकसाहित्याचे जतन करित आहे. जय जवान - जय किसान अशी त्यांची अवस्था आहे." असे शाश्वत विचार वच्यक्त करतच त्यांनी साहित्यातून शेतकऱ्यांचे विचार आणखी मोठ्या प्रमाणात पुढे यावे असे प्रतिपादन केले आहे. (शेतकरी राजा लेखक शंकर सखाराम, कोमल प्रकाशन, प्रस्तावना)

एका अर्थाने साहित्य असो वा नाट्य शेतकऱ्यांची व्यथा अनेक भागातून पुढे येणे आज काळाची गरज आहे. याच दृष्टिकोनातून लेखक राजकुमार तांगडे यांनी 'आकडा' या एकांकीकेतून शेतकऱ्याला कडाडून जागृत करताना म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना वाचायला सवड नसते, त्याला कष्टाची सवय असल्यामुळे ते नाट्यरूपात आपले विचार इतरांपर्यंत पोहचवितात. कारण नाटकाचा जन्म जरी साहित्यातून झाला असला तरी त्याचे अंतीम उद्देश त्यांच्या सादरीकरणातून होय आणि सादरीकरणाच्या माध्यमातून जो विचार जी जनजागृती साधली जाते ती भाषणातून अथवा इतर कुठल्याही साहित्य प्रकारातून प्रभावीपणे पुढे येत नाही. त्यामुळे नाटकातून अनेक गोष्टींची जनजागृती शक्य होते. प्रश्न मांडता आणि सोडता ही येतात. या दृष्टीने नाटक हे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे. असे ही ते म्हणतात. एकंदर नाटकाचे सौंदर्य त्याच्या प्रस्तुतीकरणावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. लिखित संहिता साहित्याच्या दृष्टीने तेव्हाच पूर्णत्वास येते जेव्हा ते प्रयोगरूपात पुढे येत असते. त्यांचे 'आकडा' हे नाटक 2003 मध्ये त्यांनी लिहिले. त्यात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या जीवनात अनेक समस्यांना सामोरे तसेच तोंड द्यावे लागते. शेतकरी विजेची चोरी करण्यामागे काय कारण आहे. यात खऱ्या अर्थाने शासन जबाबदार आहे, प्रशासन की खूद शेतकरी या प्रश्नांच्या अवतीभवती नाटक फिरते. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे जो प्रश्न लेखकाने या नाटकातून उपस्थित केला त्याचे पावणे दोनशे प्रयोग करताना वीज न वापरता अंधारात त्यांनी त्याचे प्रयोग साकारले होते. खऱ्या अर्थाने समाजव्यवस्थेविषयी असलेली अस्वस्थता हे त्यांच्या नाटकातून प्रामुख्याने पुढे येते. ज्याच्या कष्टातून पिकवलेले अन्न खाऊनच प्रत्येकजण आपला जठराग्नी शांत करतो तो बळी राजा आज भिकारी बनला आहे. संभाजी तांगडे यांनी एकांकीकेचे दिग्दर्शन केले होते. नाटकांविषयी चर्चा करतांना लेखक एका अंकातून म्हणतात, "खरं तर नाटकानं प्रबोधन, क्रांती होईल का? याचं उत्तर काळावर सोडावे कारण काळपरत्वे हत्यारं बदलतात. हात तेच राहतात. हे आम्ही

हत्यारच म्हणून घेतलय. आम्ही कोणाचं मनोरंजन करण्यासाठी जन्मलो नाही तर तिला आमची हरकत नाहीच आम्ही व्यक्तिसाठी, गटासाठी नाही, तर समाजासाठी हे करतो. तेव्हा नाटक पाहायला बसलेल्या व्यक्तीने 'पंखा हा फक्त हवा घ्यायसाठीच जन्माला घातलाय.' तसाच कलाकार असं समजून आमचे अस्तित्व वस्तूच्या रूपात मोजू नये, एवढीच अपेक्षा."

(साधना, 18 जानेवारी 2014, पृ.क्र. 41)

लोडशेंडीगच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांचे कीतीहाल होतात हे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने लेखकाने नाटकातून विषद केले आहे. ही समस्या कधीही न संपणारी आहे. एवढेच नव्हे तर विजचोरीचा प्रश्नही या नाटकातून उपस्थित केला आहे. स्वतः शेतकरी कुटुंबातील असल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी त्यांना खूप मदत झाली आणि स्वतः अनुभवलेल्या जीवनाचे अनुभव त्यांनी नाटकातून सहज कथन केले.

राजकुमार तांगडे हे आजच्या पीढीतील सुप्रसिद्ध नाटककार म्हणून सर्वपरिचित आहेत. मराठवाडा प्रांतातील जालना या भागातील ते आहेत. त्यांची अनेक नाटके लोकसंकल्पनेवर आधारित असून ग्रामीण पार्श्वभूमी आणि शेतकरी विचारधारेतून पुढे कोण आले आहेत. त्यांनी जवळपास आपल्या नाट्यलेखनातून समाजातील अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकला आहे. 'शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला' हे नाटक, 'माळावरचं फुल' ही कादंबरी, हुंडाबळीच्या समस्येवरील 'बहिण माझ्या प्रीतीची' हे नाटक त्यांचे रंगमंचावर आलेले पहिले नाटक. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्येवर आधारित उस कामगारांची व्यथा मांडणारे 'काय दिलं स्वातंत्र्याने?' तसेच 'आकडा' ही वीज समस्येवरील प्रसिद्ध एकांकिका तसेच तिसऱ्या अपत्याच्या समस्येमुळे आणणारे 'हितशत्रू' हे नाटक तसेच 'पिन्टी' शेतकरी आंदोलनातील 'चक्काजाम', 'स्वर्गारोहण' अशा अनेक संहिता त्यांच्या विचारातून पुढे आल्या आहेत. अतुल पेठे यांनी त्यांच्या नाट्य संघटनेला 'रंगमळा' असे नाव दिले आहे.

राजकुमार तांगडे यांची नाट्य संघटनेत बहुतांशी कलावंत शेतकरी कुटुंबातीलच आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या ही मंडळी मनोभावी मांडू शकतात. तांगडे यांचे नाटक भांडवलदार हुकूमशहा, सनातनी अशा लोकांच्या विरोधात आणि शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने पुढे येते. एकंदर नाट्यकलेद्वारा अत्यंत प्रभावीपणे समाज परिवर्तनाच्या माध्यमातून कार्य शक्य आहे. त्यामुळे संहिता जोपर्यंत निर्माण होणार नाही तोपर्यंत नाट्यप्रदर्शन कसे होईल? म्हणूनच मोठ्या प्रमाणात संहितेचे लेखन होणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे अनेक लेखकांनी आपले विचार संहितेतून अत्यंत प्रभावीपणे मांडले आहेत. कला प्रायोगिक असो वा ललित किंवा साहित्य कला, प्रत्येक अंगाने सामाजिक विषयांना पुढे आणण्यास खूप मदत होते. त्यामुळे साहित्य कलेचे महत्त्व हे तेवढेच आहे. जेवढे प्रयोग कलेचे कारण जोपर्यंत संहिता लिहिल्या जाणार नाही तोपर्यंत त्याला प्रायोगिक रूप प्राप्त होऊ शकत नाही. आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित असलेल्या अनेक समस्या पुढे येऊ शकणार नाहीत.

संदर्भग्रंथ सूची :

1. शेतकरी स्वातंत्र्याची रणनिती, लेखक – सुधाकर जाधव, पृ.क्र. 13, तेजस प्रकाशन.
2. आकडा – ले. राजकुमार तांगडे, पृ. 10, जनशक्ती प्रकाशन चळवळ.
3. शेतकरी राजा – ले. शंकर सखाराम, प्रस्तावना, कोमल प्रकाशन.
4. साधना अंक, 18 जानेवारी 2014, पृ.क्र. 41.